

DESAFÍOS LEGALES, ÉTICOS Y PRÁCTICOS DE LA MODERACIÓN DE CONTENIDO IMPULSADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PABLO R. BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho y Posdoctor en Globalisation and Human Rights, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, Università Virtuale Innovativa (Italia) (<https://www.universitavirtuale.eu>). Director de Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI) (<https://www.centrodistudi.eu>). Profesor del Master "Digitization and human rights", Università Euro-mediterranea (EMUNI). Director de la Biblioteca "Los desafíos del Derecho en la Era de la Inteligencia Artificial", Mediterranea International Centre for Human Rights Research (MICHR).

Resumen: El uso de la inteligencia artificial (IA) en la moderación de contenido presenta avances prometedores y desafíos significativos para las plataformas en línea. Este documento explora las dimensiones legales y éticas de los sistemas de moderación impulsados por IA, centrándose en cuestiones como el sesgo algorítmico, la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad de datos. La IA ofrece una mayor eficiencia y escalabilidad, permitiendo a las plataformas gestionar grandes volúmenes de contenido, pero surgen preocupaciones cuando estos sistemas penalizan injustamente a ciertos grupos de usuarios o carecen de transparencia en la toma de decisiones. En este trabajo procuramos destacar la importancia de equilibrar la innovación tecnológica con las consideraciones éticas y el cumplimiento normativo, especialmente a la luz de marcos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Proponemos un enfoque multidimensional, combinando el aprendizaje automático avanzado con la supervisión humana para garantizar la equidad y la rendición de cuentas en la moderación de contenido procurando, más allá de la regulación, la "humanización" de la IA.

Palabras clave: inteligencia artificial, moderación de contenido, sesgo algorítmico, transparencia, rendición de cuentas, privacidad de datos, plataformas en línea, consideraciones éticas, cumplimiento normativo.

LEGAL, ETHICAL AND PRACTICAL CHALLENGES OF AI-DRIVEN CONTENT MODERATION

Abstract: The use of artificial intelligence (AI) in content moderation presents both promising advancements and significant challenges for online platforms. This paper explores the legal and ethical dimensions of AI-driven moderation systems, focusing on issues such as algorithmic bias, transparency, accountability, and data privacy. AI

offers increased efficiency and scalability, enabling platforms to manage vast amounts of content, but concerns arise when these systems unfairly penalize certain user groups or lack transparency in decision-making. The paper highlights the importance of balancing technological innovation with ethical considerations and regulatory compliance, particularly in light of frameworks such as the General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Services Act (DSA), and Artificial Intelligence Act (AI Act). It advocates for a multidimensional approach, combining advanced machine learning with human oversight to ensure fairness and accountability in content moderation seeking, beyond regulation, the "humanization" of AI.

Keywords: artificial intelligence, content moderation, algorithmic bias, transparency, accountability, data privacy, online platforms, ethical considerations, regulatory compliance.

1. Eficiencia y escalabilidad de la moderación de contenidos basada en IA

El crecimiento exponencial del contenido generado por usuarios en plataformas digitales ha requerido un cambio de paradigma en la forma en que se modera el contenido para garantizar la seguridad, el cumplimiento y la satisfacción del usuario. Los modelos tradicionales de moderación centrados en humanos están cada vez más sobrecargados debido al volumen y la velocidad de la creación de contenido. La Inteligencia Artificial (IA) surge como una solución fundamental, ofreciendo una eficiencia y escalabilidad sin precedentes en la moderación de contenido.

En este primer punto del trabajo analizaremos cómo la IA mejora la eficiencia y la escalabilidad, los mecanismos detrás de su efectividad y aquellas aplicaciones en el mundo real que destacan su impacto transformador en las prácticas de moderación de contenido.

1.1 La explosión del contenido generado por usuarios

Con la proliferación de redes sociales, foros, blogs y plataformas de intercambio multimedia, internet se ha convertido en un vasto repositorio de contenido generado por usuarios.

Las estadísticas indican que los usuarios de Facebook suben más de 350 millones de fotos diariamente, YouTube ve más de 500 horas de contenido de video subido cada minuto, y los usuarios de Twitter publican aproximadamente 500 millones de tweets al día.

Esta lluvia de contenidos incluye texto, imágenes, videos y transmisiones en vivo, a menudo en múltiples idiomas y dialectos regionales. Gestionar este contenido para filtrar material dañino, ilegal o inapropiado es una tarea colosal que, obviamente, supera las capacidades humanas.

1.2 Limitaciones de la moderación humana

Los moderadores humanos son esenciales para la toma de decisiones pensadas con equidad, pero enfrentan desafíos significativos. La cantidad de contenido hace que sea imposible para los equipos humanos revisar todo de manera oportuna. Las demoras en la identificación y eliminación de contenido perjudicial pueden llevar a una difusión generalizada y masiva, causando daño potencial a los usuarios y a la reputación de las plataformas.

Además, el juicio humano puede variar, como expusimos en trabajos anteriores (Banchio, 2024. La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803079> y Banchio, 2024. Humanismo algorítmico y transparencia digital: un enfoque centrado en los valores humanos. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790268>), debido a sesgos personales, diferencias culturales y cansancio por fatiga, lo que lleva a decisiones de moderación muchas veces inconsistentes. Además, tenemos que considerar que la exposición continua a contenido perturbador puede resultar en estrés psicológico y agotamiento entre los moderadores. Estas limitaciones subrayan la necesidad de una solución más eficiente y escalable para el tema que nos ocupa.

1.3 La IA como catalizador de la eficiencia

Las tecnologías de IA, particularmente el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, han revolucionado la moderación de contenido al automatizar la detección y gestión de contenido inapropiado.

Los sistemas de IA pueden procesar y analizar contenido instantáneamente; *v.g.*, los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural pueden detectar discursos de odio, acoso o lenguaje explícito en tiempo real, mientras que la tecnología de visión por computadora identifica violencia gráfica, desnudez o símbolos prohibidos dentro de imágenes y videos.

Además, los sistemas de IA operan de manera continua sin tiempo de inactividad, asegurando vigilancia constante y tiempos de respuesta más rápidos ante problemas emergentes. También pueden ser entrenados para entender y moderar contenido en numerosos idiomas y dialectos o lenguas regionales, ampliando la capacidad de la plataforma para gestionar bases de usuarios globales sin la necesidad de moderadores humanos multilingües.

La IA elimina errores asociados, como anticipamos con la fatiga y la supervisión humana subjetiva, proporcionando una aplicación más consistente de las políticas de moderación.

1.4 Escalabilidad a través de la IA

Otra característica de los sistemas de IA es que son inherentemente escalables, adaptándose a volúmenes crecientes de contenido sin un aumento lineal en recursos o costos. A medida que aumenta el compromiso de los usuarios, los sistemas pueden acomodar el aumento aprovechando recursos de computación en la nube, permitiendo una escalabilidad dinámica de los recursos computacionales y utilizando procesamiento distribuido para gestionar cargas altas de manera eficiente.

Escalar la moderación humana requiere aumentos proporcionales en el personal, la capacitación y los costos de gestión, mientras que la escalabilidad de la IA implica principalmente solo recursos computacionales, que generalmente son más rentables y manejables.

Además, los modelos de IA mejoran con el tiempo a través del propio aprendizaje automático, incorporando informes de usuarios y comentarios de moderadores para refinar la toma de decisiones, mientras que las actualizaciones regulares mejoran su capacidad para detectar nuevos tipos de violaciones o tendencias emergentes en contenido dañino.

1.5 Implementaciones en el mundo real

Facebook emplea IA para moderar contenido en su plataforma a través de sistemas como DeepText, que entiende el contenido textual con una precisión casi humana, detectando *spam* y lenguaje abusivo, y Rosetta, que extrae texto de imágenes y videos para identificar discursos de odio y contenido inapropiado. Los informes indican que la IA detecta y elimina el 99.5% del contenido terrorista antes de que los usuarios lo informen y el 98% de cuentas falsas.

De manera similar, el sistema Content ID de YouTube utiliza IA para identificar infracciones de derechos de autor, escaneando videos subidos contra una base de datos de contenido protegido por derechos de autor y automatizando acciones basadas en las preferencias de los titulares de derechos, resultando en que más del 90% de las reclamaciones de derechos de autor sean manejadas automáticamente.

X, la ex Twitter, utiliza IA para detectar comportamientos dañinos identificando *tweets* abusivos, cuentas de *spam* y actividades de *bots*, con el 50% del contenido eliminado por abuso siendo identificado proactivamente por los sistemas de IA.

1.6 Mejorando la experiencia y la seguridad del usuario

Al moderar el contenido de manera eficiente, la IA contribuye a mejorar la confianza del usuario, ya que se sienten más seguros cuando el contenido dañino se elimina rápidamente. También ayuda en el cumplimiento legal al adherirse a regulaciones sobre discursos de odio, aunque de manera hipócritamente sesgada, y también a material de explotación infantil, *grooming* y pornografía, mientras previene la difusión de contenido que podría dañar la reputación de la plataforma, como ha acontecido con X en Brasil o Telegram en Argentina

Es dable recordar que la ONG de lucha contra el abuso infantil Coalición de Rescate Infantil (*Child Rescue Coalition*), ha promovido una conocida causa internacional con ramificaciones en diez países utilizando un sofisticado *software* que permitió la ubicación de las víctimas de abuso.

1.7 Desafíos y consideraciones

Si bien la IA ofrece todos los beneficios significativos que enunciamos, es esencial abordar sus problemas potenciales.

En primer lugar, la dependencia excesiva de la automatización puede llevar a falsos positivos, donde la IA marca incorrectamente contenido aceptable, causando eliminaciones injustificadas y descontento del usuario.

además, la IA puede tener dificultades con el uso del sarcasmo, la sátira o contenido dependiente del contexto sin programación sofisticada, v.g. como aquellas expresiones vertidas con *animus iocandi*.

También surgen consideraciones éticas, como el sesgo algorítmico y la transparencia, ya que los sistemas de IA pueden heredar subjetividades presentes en los datos de entrenamiento, afectando la equidad y justicia, y los usuarios pueden no estar al tanto de cómo la IA modera el contenido, lo que genera preocupaciones sobre la responsabilidad, como expusimos -ambos casos- en trabajos anteriores (Banchio, 2024. Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790078>)

Además, las limitaciones técnicas, incluidas las prácticas de evasión utilizadas por *hackers* o usuarios malintencionados y la intensidad de recursos requeridos para modelos avanzados de IA, plantean importantes desafíos que debemos considerar.

1.8 La sinergia de la IA y la moderación Humana

Por ello, proponemos un enfoque combinado que aproveche las fortalezas tanto de la IA como de los moderadores humanos es esencial. La IA puede gestionar la mayor parte del contenido y filtrar violaciones claras, mientras que la supervisión humana es necesaria para revisar casos complejos donde el contexto y la comprensión cultural son cruciales.

Los mecanismos de retroalimentación también permiten que la entrada humana ayude a reentrenar los modelos de IA para mejorar la precisión, incrementando la efectividad general de la moderación y asegurando eficiencia sin sacrificar calidad.

1.9 Perspectivas futuras

Los avances en IA prometen mejoras adicionales, como una mejor comprensión del lenguaje natural, que permitirá a estos sistemas comprender mejor el contexto, modismos y lenguaje matizado. Las capacidades de análisis de emociones y sentimientos que se están desarrollando a pasos agigantados permitirán, en un futuro no tan lejano, a la IA detectar emociones subyacentes para evaluar mejor la intención detrás del contenido. Además, los modelos de aprendizaje adaptativo, en pleno auge, permitirán que la IA evolucione en tiempo real frente a nuevos tipos de contenido y amenazas emergentes.

Efectivamente, la moderación de contenido basada en IA representa un avance transformador en la gestión del vasto y creciente panorama de contenido generado por usuarios. Su eficiencia y escalabilidad abordan las limitaciones críticas de la moderación humana, asegurando que las plataformas puedan mantener entornos seguros y cumplidores a gran escala.

Al adoptar tecnologías de IA mientras se mantiene la conciencia de sus desafíos, las plataformas digitales pueden mejorar las experiencias de los usuarios, proteger

comunidades y mantener estándares legales y éticos, avanzando hacia la "humanización" ética que siempre proponemos.

2. Implicaciones éticas de la IA en la moderación de contenidos

A medida que la IA continúa desempeñando un papel fundamental en la moderación de contenidos, introduce complejas preguntas éticas que afectan a los usuarios, a los propietarios de plataformas y a la sociedad en general. Las decisiones impulsadas por IA sobre qué contenido permitir, eliminar o postergar tienen consecuencias de gran alcance sobre la libertad de expresión, la privacidad, la equidad y la responsabilidad.

Si bien la IA ofrece un enorme potencial para la eficiencia y la escalabilidad, abordar estas preocupaciones éticas es crucial para garantizar que la IA sirva al interés público más amplio.

El *fact-checking* requiere un diseño reflexivo, conjuntos de datos diversos, transparencia y mecanismos de reparación, asegurando que la tecnología contribuya a un espacio digital más seguro y equitativo.

Por ello exploraremos *infra* las principales implicaciones éticas asociadas con la moderación de contenidos basada en IA y cómo se pueden abordar estas preocupaciones para garantizar prácticas éticas en el ecosistema digital.

2.1 Definiendo la Ética en la moderación de IA

Como expusimos en nuestro trabajo anterior sobre Algorética (Banchio, 2024. Algorética. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322>), la moderación de IA funciona en la intersección de la tecnología y la ética, planteando importantes preguntas sobre equidad y sesgo, transparencia y responsabilidad, libertad de expresión y privacidad.

¿Cómo puede la IA garantizar que las decisiones se tomen de manera equitativa entre diferentes grupos? ¿Quién es responsable cuando la IA toma decisiones incorrectas o perjudiciales? ¿Pueden los sistemas de IA limitar la libertad de expresión y cómo debería la moderación equilibrar la seguridad con el libre discurso? Además, ¿cómo manejan los sistemas de IA los datos sensibles y están adecuadamente protegidos los usuarios?

Al examinar estas áreas, es posible desarrollar marcos que permitan una implementación responsable de la IA mientras se abordan estas preocupaciones.

2.2 Sesgo algorítmico y equidad

2.2.1 Fuentes de sesgos

Los modelos de IA se entrenan con vastos conjuntos de datos, y la calidad de estos conjuntos de datos determina cuán justamente toman decisiones los sistemas de IA. Una información de mala calidad generará inevitablemente resultados algorítmicos igualmente malos. Es lo que se conoce como *GIGO* (*garbage in, garbage out*) o "basura que entra, basura que sale", es decir, si se introducen en el sistema datos de baja calidad y pobres, se obtendrán resultados de igual condición.

Y como la IA no desarrolla conceptos o análisis nuevos, sino que repite lo que encuentra y cuanto más halla una idea o una hipótesis, más la percibe como legítima y válida, esto amplifica poderosamente los sesgos en caso de tenerlos.

Además, las desviaciones pueden entrar en el sistema de otras maneras, incluidos los datos de entrenamiento equivocados, donde las desigualdades históricas y las prácticas discriminatorias dan como resultado modelos que perpetúan estereotipos.

El llamado "sesgo de selección" ocurre cuando el contenido etiquetado como dañino refleja los sesgos de los moderadores humanos que entrenan los modelos de IA. A su vez, puede surgir un sesgo cultural cuando los sistemas de IA entrenados en un contexto cultural tienen dificultades para entender o moderar adecuadamente el contenido en diferentes entornos culturales, lo que lleva a la censura o sesgo no intencionados.

2.2.2 Impactos desproporcionados

Los sistemas de IA pueden dirigirse desproporcionadamente a comunidades marginadas. Muchos estudios han demostrado que los sesgos raciales y de género pueden llevar a que los sistemas de IA señalen contenido producido por minorías raciales o mujeres con más frecuencia que contenido similar de otros, creando disparidades en cómo se tratan los diferentes grupos en línea.

Además, si los modelos de IA se entrenan con datos de perspectivas ideológicas particulares, pueden suprimir puntos de vista fuera de estas perspectivas, creando un discurso digital sesgado.

2.3 Abordando el sesgo algorítmico

Se pueden emplear varios métodos para mitigar el sesgo algorítmico, como veremos a continuación.

2.3.1 Conjuntos de datos diversos e inclusivos

Construir sistemas más justos requiere el uso de conjuntos de datos más diversos que representen con precisión diferentes géneros, razas, culturas e ideologías. Incorporar datos de diversas comunidades puede ayudar a reducir los sesgos en la moderación de IA.

2.3.2 Auditoría de sistemas de IA

Auditar regularmente los sistemas de IA en busca de sesgos, equidad y efectividad es crucial. La auditoría implica analizar cómo funcionan los sistemas de IA entre diferentes grupos demográficos y examinar si impactan desproporcionadamente a ciertas comunidades.

2.3.3 Transparencia en las decisiones algorítmicas

Hacer que las decisiones de moderación de IA sean más transparentes para los usuarios y proporcionar explicaciones sobre por qué se etiquetó o eliminó contenido es vital para generar confianza. La comunicación clara sobre el funcionamiento de los algoritmos también puede revelar áreas donde puede ser necesario corregir sesgos.

2.4 La tensión entre la libertad de expresión y la moderación de contenidos

2.4.1 Libertad de expresión en espacios digitales

La moderación de IA, particularmente cuando opera a gran escala, plantea un desafío para mantener el equilibrio entre crear espacios seguros en línea y preservar la libertad de expresión.

Las plataformas deben considerar si las políticas de moderación basadas en IA pueden ir demasiado lejos al eliminar o suprimir automáticamente contenido legítimo que puede ser controvertido o político, especialmente en el contexto de sátira, parodia o puntos de vista disidentes.

Además, las plataformas que dependen de la IA para filtrar contenido “ofensivo” pueden restringir desproporcionadamente el discurso, como de hecho ya lo están haciendo, particularmente en áreas donde la crítica política o el activismo son considerados objetables por aquellos en el poder.

2.4.2 Preocupaciones de censura

Los sistemas de IA pueden errar por el lado de la precaución, lo que lleva a una sobrecensura donde se elimina contenido que no representa un daño real. Por ejemplo, la corrección automática excesiva puede ocurrir cuando los sistemas de IA eliminan publicaciones debido a ciertas palabras clave, incluso cuando esas palabras clave se utilizan en contextos legítimos.

Además, la supresión de voces minoritarias puede ocurrir si la moderación de IA se dirige a voces minoritarias o disidentes, particularmente si las opiniones dominantes en los datos de entrenamiento reflejan perspectivas mainstream o privilegiadas.

Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta considerando la narrativa cultural que busca imponerse desde organismos internacionales y su claudicante posición respecto de la perspectiva de género, la Agenda 2030, etc, que abre una pendiente resbaladiza hacia de la censura en redes sociales (Banchio, 2023. Nueva legislación europea sobre las plataformas digitales: regulación, implicaciones y desafíos de implementación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077619>).

2.4.3 El derecho de apelación

La moderación de contenido de IA ética debe incluir mecanismos robustos para que los usuarios apelen decisiones. Permitir a los usuarios impugnar decisiones de IA ayuda a proteger la libertad de expresión y garantiza que se puedan corregir eliminaciones incorrectas.

2.5 Privacidad y protección de datos

La moderación de contenido basada en IA depende del análisis de grandes volúmenes de datos generados por los usuarios, lo que plantea preocupaciones significativas de privacidad (*privacy*).

2.5.1 Recolección y uso de datos

Los sistemas de IA requieren una cantidad significativa de datos para funcionar de manera efectiva, pero la recolección y el procesamiento de estos datos pueden infringir la privacidad del usuario.

La moderación de contenido ética debe aspirar a minimizar la cantidad de datos personales recolectados. Además, los sistemas de IA pueden recopilar y analizar involuntariamente información sensible, incluidas afiliaciones políticas, estado de salud u orientación religiosa, lo que puede tener serias implicaciones de privacidad si se utiliza de manera indebida.

2.5.2 Consentimiento del usuario

En muchos casos, los usuarios no son conscientes del alcance en que los sistemas de IA monitorean y analizan su contenido.

La moderación ética de IA debe priorizar la obtención de consentimiento informado real de los usuarios, proporcionando información clara sobre qué datos se están recolectando y cómo se utilizarán que no están garantizados por sí solos con el "acepto" mediante la tecla "enter" o el "double-click", que ya han demostrado ser insuficientes.

2.5.3 Anonimato e IA

Los sistemas de IA pueden a veces "desanonimizar" contenido, revelando involuntariamente las identidades de los usuarios. Mantener el anonimato del usuario es una consideración ética clave, particularmente para los usuarios que dependen del anonimato por razones de seguridad, como disidentes políticos o víctimas de abuso.

2.6 Responsabilidad y transparencia

2.6.1 La brecha de responsabilidad

Los sistemas de IA complican las nociones tradicionales de responsabilidad. Cuando los algoritmos inteligentes moderan contenido incorrectamente o toma decisiones sesgadas, puede ser difícil determinar quién es responsable: la plataforma, el desarrollador de IA o el algoritmo en sí.

Las plataformas que utilizan IA para la moderación de contenidos deben establecer líneas claras de responsabilidad para cuando la IA comete errores o emergen sesgos. Esto incluye mecanismos para que los usuarios informen problemas y busquen reparación.

Además, las plataformas, los reguladores y los desarrolladores de IA deben compartir la responsabilidad de garantizar sistemas de IA éticos creando políticas y estándares que promuevan la equidad, la transparencia y la responsabilidad.

2.6.2 Prácticas de desarrollo de IA Ética

Los desarrolladores de IA deben adherirse a estándares éticos que prioricen la equidad, la no discriminación y los derechos de los usuarios. Esto incluye incorporar principios éticos en el diseño de sistemas de IA desde el principio, asegurando que las herramientas de moderación de contenidos se construyan con un enfoque en la equidad y la transparencia, así como realizar auditorías regulares de los sistemas de IA

para verificar problemas éticos, incluidos sesgos, discriminación y violaciones de privacidad, como ya hemos expuesto con anterioridad (Banchio, 2024. Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790078>).

2.7 Consideraciones legales y regulatorias

A medida que la IA se afianza en la moderación de contenidos, es esencial considerar los marcos legales que rigen su uso y que luego desarrollaremos infra con mas profundidad.

2.7.1 Leyes de protección de datos

Regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) imponen requisitos estrictos sobre cómo las plataformas recopilan y utilizan datos personales para la moderación de IA. Estas leyes priorizan el consentimiento del usuario, la minimización de datos y el derecho al olvido, todos los cuales son relevantes en la moderación basada en IA.

2.7.2 Libertad de expresión y responsabilidad de la plataforma

El panorama legal que rodea la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas está evolucionando. Los tribunales y los reguladores están lidiando con preguntas sobre la inmunidad de la plataforma, particularmente bajo leyes como la Sección 230 en los Estados Unidos, que generalmente protegen a las plataformas de la responsabilidad por contenido generado por usuarios.

Sin embargo, a medida que las plataformas dependen cada vez más de la IA, los reguladores pueden reevaluar esta inmunidad, especialmente cuando los sistemas de IA toman decisiones autónomas sobre contenido. Además, las plataformas globales deben navegar diferentes estándares legales en varias jurisdicciones, equilibrando el cumplimiento de las leyes locales mientras mantienen prácticas éticas de moderación de contenidos.

2.8 Estudios de caso: dilemas éticos en la moderación de contenidos de IA

2.8.1 La IA de Facebook y la Crisis de Myanmar

Durante la crisis de los Rohingya en Myanmar, la moderación de IA de Facebook no logró prevenir la propagación de discursos de odio y la incitación a la violencia, a pesar de que el contenido violaba las políticas de la plataforma. Este caso destaca el dilema ético de depender de la IA en situaciones políticamente sensibles, donde su incapacidad para actuar rápidamente puede agravar el daño en el mundo real.

2.8.2 Sesgo de Raza en Twitter

Se encontró que el algoritmo de recorte de imágenes de Twitter favorecía rostros de piel más clara, reforzando sesgos raciales. Este caso ilustra cómo los sistemas de IA

entrenados con datos sesgados pueden perpetuar inequidades sociales, convirtiendo el sesgo algorítmico en un problema de ética y justicia social.

3. Transparencia y responsabilidad en los sistemas de IA

La proliferación de sistemas de IA en diversos sectores plantea preguntas críticas sobre transparencia y responsabilidad. Si bien los algoritmos ofrecen ventajas significativas en la toma de decisiones, desde la policía predictiva hasta diagnósticos médicos automatizados, la naturaleza opaca de muchos de ellos crea desafíos para comprender cómo se toman las decisiones.

La falta de transparencia puede socavar la confianza en los sistemas de IA y exacerbar las desigualdades, lo que hace que las estructuras de responsabilidad sean cruciales. Por ello exploraremos cómo la transparencia y la responsabilidad deben integrarse en los sistemas de IA para garantizar un funcionamiento ético y la confianza pública.

3.1 Definiendo la transparencia en la IA

La transparencia en la IA se refiere a la apertura de los procesos mediante los cuales se diseñan, entrenan y despliegan los sistemas de IA. Implica hacer comprensibles tanto los aspectos internos de la IA (los algoritmos) como su impacto externo (los resultados de las decisiones) para los usuarios, reguladores y partes interesadas.

3.1.1 Transparencia técnica

La transparencia técnica abarca la explicabilidad algorítmica, que implica la capacidad de comprender cómo los sistemas de IA llegan a las decisiones. Esta posibilidad de interpretación es esencial para comprender cómo se procesan los datos y cómo se extraen conclusiones, particularmente en sectores críticos como la atención médica, la aplicación de la ley y las finanzas.

El acceso al código fuente y los datos es otro aspecto de la transparencia técnica; algunos abogan por algoritmos de código abierto, donde la fórmula detrás de la IA se hace pública, permitiendo a investigadores y desarrolladores inspeccionar y criticar el modelo.

La transparencia con respecto a los datos de entrenamiento utilizados para construir los sistemas de IA puede ayudar a revelar sesgos inherentes y limitaciones.

3.1.2 Transparencia operativa

La transparencia operativa se refiere a la claridad con la que se comunican al público los efectos de las decisiones de IA. Esto incluye la justificación de decisiones, que implica explicar las razones detrás de las decisiones impulsadas por IA, especialmente cuando esas decisiones impactan significativamente la vida de las personas, como en *scoring* de empleos, la aprobación de préstamos, adjudicación de viviendas o las solicitudes de asilo. (Banchio, 2024. Discriminación algorítmica: un

análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790078>).

Además, la divulgación de riesgos e incertidumbres es crítica, informando a las partes interesadas sobre las limitaciones y posibles incertidumbres en los sistemas de IA, particularmente en lo que respecta a su precisión y potencial de falla.

3.2 La importancia de la transparencia en la IA

La transparencia es esencial por varias razones. Primero, genera confianza; la certidumbre en los sistemas de IA se basa en la capacidad de comprender y examinar sus operaciones. Cuando los sistemas de IA son transparentes, los usuarios se sienten seguros de que las decisiones son justas e imparciales.

En segundo lugar, la transparencia facilita la responsabilidad; permite que las personas y organizaciones hagan responsables a los sistemas de IA y a sus operadores cuando ocurre un daño. Sin transparencia, es difícil evaluar si los sistemas de IA han actuado de manera discriminatoria o perjudicial.

Finalmente, los sistemas de IA transparentes pueden ayudar a alinear las decisiones de las máquinas con estándares éticos, ya que las partes interesadas pueden evaluar más fácilmente si los sistemas se comportan de maneras que se alinean con los valores sociales.

3.3 Desafíos para lograr la transparencia

3.3.1 Complejidad de los modelos de IA

Sin embargo, varios desafíos obstaculizan el logro de la transparencia. Un desafío es la complejidad de los modelos de IA. Los sistemas de IA más avanzados, particularmente aquellos que dependen del *deep learning*, presentan el fenómeno conocido como "caja negra" (*black box*) debido a su complejidad.

La misma surge de procesos de decisión no lineales; los modelos de IA, especialmente las redes neuronales, pueden tomar decisiones a través de una serie de transformaciones no lineales que no son fácilmente interpretables, incluso por los desarrolladores.

Además, la alta dimensionalidad de los datos puede oscurecer la transparencia; los sistemas de IA entrenados en conjuntos de datos vastos pueden derivar patrones que son difíciles de rastrear a una lógica comprensible para los humanos.

3.3.2 Algoritmos propietarios

Otro desafío son los llamados "algoritmos propietarios". Muchos sistemas de IA son desarrollados por empresas privadas y se consideran *owners*. Las compañías pueden ser reacias a divulgar cómo funcionan sus sistemas de IA por miedo a revelar secretos comerciales o perder una ventaja competitiva.

Esta falta de apertura puede impedir el escrutinio y el análisis de posibles sesgos o comportamientos dañinos dentro de la IA.

3.3.3 Preocupaciones de confidencialidad y seguridad

Además, las preocupaciones de confidencialidad y seguridad pueden restringir la transparencia. Por ejemplo, hacer que los sistemas de IA sean completamente transparentes podría requerir divulgar información sensible sobre individuos, lo que entraría en conflicto con los derechos y regulaciones de privacidad. Además, exponer los mecanismos internos de los sistemas de IA podría aumentar su vulnerabilidad a la manipulación o ataques adversariales.

3.4 Caminos hacia una mayor transparencia

A pesar de estos desafíos, varias estrategias pueden promover una mayor transparencia en los sistemas de IA.

3.4.1 IA explicable (XAI)

La IA explicable (XAI) es un campo en crecimiento que se centra en crear modelos de IA que sean más interpretables para los humanos. Las herramientas de XAI buscan desglosar procesos complejos de IA en segmentos comprensibles, proporcionando explicaciones más claras sobre las decisiones del sistema.

Las técnicas incluyen sistemas basados en reglas, que pueden rastrear sus decisiones hasta reglas explícitas y comprensibles, así como explicaciones posteriores que analizan los resultados de las decisiones de IA después de que ocurren y proporcionan justificaciones en lenguaje sencillo. Las técnicas de importancia de características revelan qué factores influyeron más en la decisión de la IA, ayudando a los usuarios a entender qué impulsa el sistema.

3.4.2 Auditorías de transparencia algorítmica

Las auditorías de transparencia algorítmica pueden proporcionar información sobre cómo operan los sistemas de IA y si cumplen con estándares éticos.

Estas auditorías pueden ser realizadas por equipos internos, como comités de ética o equipos de auditoría interna que examinan los sistemas de IA en busca de equidad y sesgo, o por auditores externos que proporcionan una evaluación objetiva. También puede ser necesario un control regulatorio, que exija a las empresas divulgar sus operaciones de IA para una inspección regular para garantizar el cumplimiento de las normas legales y éticas.

Algunas organizaciones han comenzado a emitir Declaraciones de Transparencia de IA, que describen los propósitos, la funcionalidad y las limitaciones de sus sistemas de IA. Estas declaraciones pueden incluir divulgaciones de casos de uso, explicaciones de los datos de entrenamiento y evaluaciones de impacto, proporcionando claridad sobre cómo se implementan los sistemas de IA y sus impactos en la sociedad.

3.5 Responsabilidad en los Sistemas de IA

Sin embargo, la transparencia por sí sola no es suficiente para abordar las preocupaciones éticas en la IA. Se necesitan mecanismos de responsabilidad para garantizar que las personas u organizaciones puedan ser responsables cuando los sistemas de IA causan daño o violan normas éticas.

3.5.1 ¿Quién es responsable de las decisiones de IA?

Determinar la responsabilidad puede ser complejo debido a la naturaleza distribuida del desarrollo y la implementación de IA.

Las partes interesadas clave incluyen a los desarrolladores, que deben garantizar que los algoritmos que diseñan operen de manera justa y ética; los operadores, que son responsables de cómo se utilizan los sistemas de IA; y los usuarios, que pueden compartir la responsabilidad si hacen un uso indebido de la tecnología.

3.5.2 Mecanismos de responsabilidad

Varios mecanismos pueden promover la responsabilidad en los sistemas de IA. Adherirse a directrices y marcos éticos, como la Iniciativa Global de IEEE sobre Ética de Sistemas Autónomos e Inteligentes o las Directrices Éticas de la Comisión Europea para la IA Confiable, es crucial.

Además, la responsabilidad legal puede establecerse a través de marcos gubernamentales que responsabilicen a las empresas por los daños causados por sus sistemas de IA, incluyendo la responsabilidad por discriminación y violaciones de privacidad.

Las políticas de responsabilidad algorítmica también pueden requerir que las empresas que utilizan sistemas de IA expliquen sus procesos de toma de decisiones y proporcionen vías para la reparación cuando las personas se ven afectadas.

3.5.3 Derecho a la reparación

El derecho a la reparación es otro componente vital de la responsabilidad, que permite a los usuarios impugnar decisiones impulsadas por IA, especialmente en áreas como la puntuación crediticia, la contratación o la aplicación de la ley.

Pueden ser necesarios mecanismos de compensación en casos donde las decisiones de IA causan daño material, exigiendo a las empresas ofrecer reparaciones a los individuos afectados.

3.6 Estudios de Caso: fallas en la transparencia y la responsabilidad

Los estudios de caso destacan las fallas en la transparencia y la responsabilidad, como ya lo hemos analizado con mayor profundidad (Banchio, 2024. La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803079>).

El algoritmo COMPAS, utilizado en el sistema de justicia penal de EE.UU. para evaluar el riesgo de reincidencia, se volvió controvertido debido a su falta de transparencia y responsabilidad. Los mecanismos internos del algoritmo se mantuvieron en secreto por razones de propiedad, sin embargo, predecía desproporcionadamente tasas más altas de reincidencia para los acusados afroamericanos. Esto subraya los peligros de los sistemas de IA opacos tomando decisiones críticas sin una supervisión adecuada.

De manera similar, Clearview AI, que extrae miles de millones de imágenes de redes sociales para el reconocimiento facial, ha enfrentado críticas generalizadas por

su falta de transparencia y responsabilidad. La empresa no obtuvo el consentimiento de los individuos cuyas imágenes se utilizaron, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. Se cuestionó la precisión de su tecnología de reconocimiento facial, con riesgos de identificación errónea en aplicaciones de aplicación de la ley, resaltando los desafíos éticos planteados por la IA en ausencia de mecanismos de transparencia y responsabilidad.

3.7 El papel de los gobiernos en la promoción de la transparencia y la responsabilidad

Los gobiernos están comenzando a reconocer la necesidad de regular los sistemas de IA para promover la transparencia y la responsabilidad. Los enfoques incluyen el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, que impone transparencia en torno al procesamiento de datos y otorga a los individuos el derecho a una explicación en la toma de decisiones automatizadas.

La Ley de IA de la Unión Europea tiene como objetivo clasificar los sistemas de IA según el riesgo e imponer medidas de transparencia y responsabilidad en consecuencia.

En EE. UU., aunque la regulación integral de la IA aún es insuficiente, leyes a nivel estatal como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y leyes federales propuestas tienen como objetivo aumentar la transparencia en los sistemas de IA, particularmente en lo que respecta a la privacidad de datos. Organizaciones internacionales como la OCDE y la UNESCO también están desarrollando estándares para la gobernanza ética de la IA, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y la toma de decisiones éticas en todas las aplicaciones de IA a nivel mundial.

En conclusión, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para el despliegue ético de los sistemas de IA.

Si bien persisten desafíos, particularmente en lo que respecta a la complejidad de los modelos de IA y las barreras propietarias, varias estrategias—como la IA explicable, las auditorías y las declaraciones de transparencia—pueden ayudar a mitigar estas preocupaciones.

Los marcos de responsabilidad, incluidas las regulaciones legales y las directrices éticas, son esenciales para garantizar que quienes implementan y desarrollan sistemas de IA sean responsables de sus acciones. Al fomentar una mayor transparencia y responsabilidad, la sociedad puede garantizar que los sistemas de IA sirvan al bien público mientras minimizan el daño.

4. Desafíos legales y éticos

El despliegue de sistemas basados en IA para la moderación de contenido introduce una serie compleja de desafíos legales y éticos, profundamente entrelazados con los derechos fundamentales, los valores sociales y las limitaciones de las tecnologías actuales. Estos sistemas, si bien son capaces de procesar cantidades masivas de contenido a una escala sin precedentes, a menudo operan dentro de un

marco que puede entrar en conflicto inadvertidamente con principios esenciales como la equidad, la justicia y la libertad de expresión.

A medida que la IA se integra cada vez más en las plataformas digitales, abordar estas preocupaciones es crucial para garantizar que los sistemas de moderación de contenido no solo sean eficientes, sino también justos, transparentes y responsables. Los temas clave, como ya vimos, incluyen el sesgo, la discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

4.1 Sesgo y discriminación

Uno de los desafíos éticos más apremiantes en la moderación de contenido basada en IA es, como ya vimos más extensamente *supra* en el apartado 2, el riesgo de sesgo y discriminación. Estos sistemas dependen en gran medida de algoritmos de aprendizaje automático entrenados con grandes volúmenes de datos (*big data*). Sin embargo, si estos conjuntos de datos están sesgados —ya sea debido a desigualdades históricas, la sobrerrepresentación de ciertos grupos o la subrepresentación de otros— los sistemas de IA que dependen de ellos pueden perpetuar o incluso exacerbar las formas existentes de discriminación.

4.1.1 Sesgo de datos

Los sistemas de moderación de IA son tan buenos como los datos en los que se entrenan. Si los datos de entrenamiento reflejan sesgos históricos, como estereotipos raciales, religiosos o culturales, las decisiones de moderación resultantes pueden afectar desproporcionadamente a los grupos minoritarios. Este fenómeno puede manifestarse de varias maneras:

a) Sesgo étnico y lingüístico: el contenido producido por minorías étnicas o hablantes de dialectos no estándar puede ser más frecuentemente marcado o eliminado. Por ejemplo, el Vernáculo Afroamericano (AAVE) o los idiomas indígenas podrían ser etiquetados injustamente como inapropiados u ofensivos porque la IA no reconoce su estructura lingüística o contexto social.

b) Malentendidos culturales: muchos sistemas de moderación de IA carecen de comprensión de los matices culturales. Activistas que abogan por la justicia racial o el cambio social pueden utilizar un lenguaje o una retórica que los algoritmos de IA malinterpretan como dañinos u ofensivos, lo que conduce a la eliminación injusta de contenido. Esto tiene un efecto inhibitorio sobre la defensa y puede silenciar desproporcionadamente las voces marginadas.

4.1.2 Toma de decisiones algorítmica

La forma en que se construyen los algoritmos de moderación de IA agrava aún más el problema del sesgo. Los modelos de aprendizaje automático están diseñados para identificar patrones en los datos, pero a menudo no logran captar las sutilezas de la interacción humana.

Por ejemplo, un algoritmo puede marcar contenido con lenguaje agresivo, pero sin la capacidad de comprender el contexto, podría censurar discursos legítimos, como protestas contra gobiernos opresivos o críticas a la injusticia sistémica.

Para combatir estos problemas, las plataformas necesitan invertir en conjuntos de datos más diversos y representativos y desarrollar mecanismos que tengan en cuenta el contexto en el que se produce y consume el contenido. Además, la supervisión humana es fundamental para identificar y mitigar los casos de sesgo que los sistemas de IA pueden pasar por alto.

4.2 Transparencia y responsabilidad

Otra preocupación crítica es la falta de transparencia y responsabilidad en la moderación de contenido impulsada por IA. Como operan dentro de "cajas negras", como ya hablamos en el apartado 3, los procesos de toma de decisiones de estos sistemas son opacos, incluso para sus desarrolladores. Esta falta de claridad dificulta que los usuarios entiendan por qué su contenido fue señalado o eliminado creando problemas significativos para los usuarios, las plataformas y los reguladores.

4.2.1 Opacidad en la toma de decisiones

La opacidad de los sistemas de IA es un obstáculo significativo para la rendición de cuentas. Los usuarios cuyo contenido es marcado o eliminado a menudo no tienen una comprensión clara de por qué se tomó la decisión. Sin una explicación transparente, se ven obligados a especular si su publicación violó las pautas de la plataforma, si la IA malinterpretó el contenido o si hubo un error en el sistema.

Esta falta de claridad es problemática no solo para los usuarios, sino también para los operadores de plataformas, que deben abordar las quejas sin comprender completamente la lógica detrás del proceso de toma de decisiones de la IA.

Además, la falta de transparencia complica la supervisión regulatoria. A medida que los gobiernos y los organismos internacionales luchan por regular la IA, la ausencia de información sobre cómo funcionan estos sistemas dificulta la creación de marcos legales efectivos. Los reguladores pueden tener dificultades para establecer pautas de equidad, no discriminación y protección de los derechos fundamentales cuando los mecanismos internos de los sistemas de IA siguen siendo desconocidos.

4.2.2 Necesidad de sistemas auditables

Para abordar estas preocupaciones, existe un llamado creciente a que las plataformas implementen medidas de transparencia que expliquen cómo operan los sistemas de IA, qué criterios utilizan para marcar contenido y el papel de los moderadores humanos en el proceso de toma de decisiones. Además, deben existir mecanismos para que los usuarios apelen las decisiones de moderación, con explicaciones claras y comprensibles sobre por qué se eliminó o marcó el contenido.

Las plataformas también deben adoptar marcos de responsabilidad que permitan auditorías independientes regulares de sus sistemas de IA. Estas auditorías evaluarían la equidad y efectividad de estos sistemas, identificarían posibles sesgos y garantizarían que los algoritmos de moderación cumplan con los estándares legales y los principios

de derechos humanos, promoviendo la diversidad cultural y lingüística en los equipos de desarrollo de algoritmos.

La supervisión independiente proporcionaría una salvaguardia contra el uso indebido de la tecnología de IA, ayudando a generar confianza pública en las plataformas digitales.

4.3 Libertad de expresión

Los sistemas de IA diseñados para la moderación de contenido enfrentan un delicado acto de equilibrio entre la eliminación de contenido dañino y la preservación de la libertad de expresión. Sistemas de moderación mal diseñados o excesivamente restrictivos pueden censurar involuntariamente el discurso legítimo. Esto puede llevar a un efecto disuasorio, donde los usuarios se sienten desalentados a expresarse libremente por temor a que su contenido sea eliminado o a que sus cuentas sean prohibidas.

Este acto de equilibrio es una preocupación central tanto para las plataformas como para los usuarios, ya que una moderación demasiado estricta o mal diseñada puede llevar a la censura de discursos legítimos.

La libertad de expresión es un pilar básico de las sociedades democráticas y un derecho humano fundamental. Cualquier sistema que regule el discurso debe garantizar que lo haga de una manera que respete este derecho.

4.3.1 El efecto inhibitor

El temor a la censura puede tener un efecto inhibitor en el comportamiento de los usuarios, desalentando a las personas a expresar opiniones controvertidas o disidentes provocando una "autocensura". Esto es particularmente problemático en contextos políticos, donde la libre expresión es vital para el discurso democrático. Por ejemplo, los algoritmos de IA podrían marcar publicaciones que critican a regímenes autoritarios como "incitación a la violencia" o "promoción del odio", a pesar de que esas publicaciones son esenciales para el debate público sobre los abusos de derechos humanos.

Lo mismo acontece con palabras clave para censurar la condena a genocidio, para hablar de aborto, de migrantes y de igualdad. Ya sabemos que en realidad siempre se busca excluir a quien no piensa de determinada manera, dentro de una cultura *woke* de corrección política que lleva a adjudicar culpas siempre en otro.

Además, como ya dijimos en el apartado 1, los sistemas de IA pueden tener dificultades para interpretar la sátira, la ironía o la expresión artística, lo que lleva a la eliminación de contenido que no es dañino, pero que es malinterpretado por el algoritmo. Los sistemas de moderación de contenido que no aprecian el contexto pueden censurar inadvertidamente discursos que desempeñan un papel crucial en el debate público, el humor y la crítica cultural.

4.3.2 Protecciones legales

Muchas jurisdicciones proporcionan protecciones legales para la libertad de expresión, y las prácticas de moderación de contenido deben alinearse con estas

protecciones. Sin embargo, existe una tensión entre las leyes nacionales y la naturaleza global de las plataformas digitales. Lo que constituye un discurso permisible en un país puede ser ilegal en otro, lo que crea un entorno difícil para las plataformas que deben navegar por una compleja red de marcos legales.

Para proteger la libertad de expresión, las plataformas deben adoptar políticas de moderación de contenido matizadas que permitan diferencias culturales y contextuales. Esto requiere que los sistemas de IA sean adaptables y capaces de aprender de los errores. Además, las plataformas deben ser transparentes sobre sus pautas de moderación y proporcionar a los usuarios mecanismos accesibles para impugnar las decisiones de moderación.

En resumen, estos desafíos legales y éticos planteados por la moderación de contenido impulsada por IA son complejos, de amplio alcance y están en constante evolución. El sesgo y la discriminación, la transparencia y la responsabilidad, y la protección de la libertad de expresión son áreas que exigen una cuidadosa consideración y acción.

A medida que la IA continúa desempeñando un papel más importante en la gestión del contenido en línea, es esencial abordar estos desafíos de manera directa para crear sistemas que no solo sean eficientes, sino también justos y equitativos.

Al implementar conjuntos de datos diversos, procesos de toma de decisiones transparentes y mecanismos de responsabilidad sólidos, las plataformas pueden crear sistemas de IA que respeten tanto las normas sociales como las libertades individuales, al mismo tiempo que mantienen un entorno en línea seguro e inclusivo.

5. Marcos regulatorios y modelos de gobernanza

A medida que los sistemas basados en tecnología inteligente para la moderación de contenido se vuelven cada vez más prevalentes, la necesidad de marcos regulatorios robustos y modelos de gobernanza para humanizar la IA cobra importancia. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las plataformas tecnológicas y la sociedad civil enfrentan el desafío de desarrollar sistemas que puedan equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación.

El despliegue de sistemas de moderación de contenido impulsados por IA debe operar dentro de un marco regulatorio y legislativo bien definido, particularmente en regiones como la Unión Europea, donde, al menos desde el discurso, la privacidad, la protección de datos y el uso ético de la IA son altamente priorizados.

Estas regulaciones tienen como objetivo garantizar que el uso de la IA sea tanto humanizado como transparente y responsable, al tiempo que se salvaguardan los derechos individuales.

A continuación, exploraremos *infra* algunos de aquellos marcos legales más significativos que rigen la IA en la moderación de contenido, como ya habíamos hecho anteriormente en obras que antecedieron a esta y a las que en mérito a la brevedad también nos remitimos (Banchio, 2023. Nueva legislación europea sobre las plataformas digitales: regulación, implicaciones y desafíos de implementación <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077619>).

5.1 Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor en 2018, es una legislación crítica en la Unión Europea, organización geopolítica que nuclea a 27 países del viejo continente, destinada a proteger la privacidad y los datos personales de los individuos.

Cualquier empresa que opere dentro de la UE o que maneje datos de ciudadanos de dicho espacio subcontinental debe cumplir con sus estrictos requisitos. El GDPR es especialmente relevante para los sistemas de moderación de contenido impulsados por IA, ya que a menudo implican el procesamiento de grandes cantidades de datos de usuarios.

La norma comunitaria contiene algunas disposiciones clave que son relevantes para la IA en la moderación de contenido. Entre ellas destacamos las siguientes:

a) Protección de Datos por Diseño: Las organizaciones deben implementar medidas de protección de datos a lo largo del desarrollo de los sistemas de IA. Esto incluye la "anonimización" de datos, garantizar un uso mínimo de datos e incorporar características de privacidad en la arquitectura de las herramientas de IA utilizadas para la moderación de contenido.

b) Consentimiento informado: Según el GDPR, las plataformas deben obtener el consentimiento explícito e informado de los usuarios antes de recopilar sus datos personales para fines como la moderación de contenido. Los usuarios deben ser plenamente conscientes de cómo se procesarán sus datos y con qué fines específicos.

c) Derecho de acceso y supresión: Los usuarios tienen derecho a acceder a los datos que las empresas tienen sobre ellos y pueden solicitar que se eliminen bajo la cláusula de "derecho al olvido". Esta disposición tiene implicaciones significativas para las plataformas que dependen de la IA para rastrear y monitorear el comportamiento de los usuarios, ya que deben asegurarse de poder cumplir con las solicitudes de eliminación de manera eficiente.

d) Transparencia: El GDPR otorga un gran valor a la transparencia, lo que significa que los usuarios deben ser informados sobre cómo se utilizan sus datos, particularmente cuando los algoritmos de IA están involucrados en la toma de decisiones automatizadas, como en la moderación de contenido. Los usuarios también tienen derecho a recibir explicaciones sobre cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones por parte del algoritmo.

El GDPR ha sido una regulación pionera, asegurando que las prácticas de moderación de contenido respeten la privacidad y los derechos de datos de los usuarios, al tiempo que responsabilizan a las plataformas sobre cómo los sistemas de IA manejan los datos personales.

5.2 Ley de Servicios Digitales (DSA)

La Ley de Servicios Digitales (DSA), promulgada en 2022, representa otro paso legislativo vital para regular las plataformas en línea en la Unión Europea. La DSA se centra en crear espacios digitales más seguros, enfatizando la transparencia, la protección del usuario y la responsabilidad de los servicios digitales.

Para las plataformas que implementan sistemas de moderación de contenido basados en IA, la DSA impone varias obligaciones para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera responsable (Banchio, 2023. Nueva legislación europea sobre las plataformas digitales: regulación, implicaciones y desafíos de implementación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11077619>).

Algunas de las obligaciones clave establecidas bajo la DSA son:

a) Transparencia en los algoritmos: la DSA requiere que las plataformas en línea, especialmente las grandes, proporcionen una mayor transparencia sobre cómo operan sus algoritmos. Esto significa que las plataformas que utilizan moderación de contenido impulsada por IA deben desglosar cómo se toman las decisiones y proporcionar información a los usuarios sobre por qué su contenido ha sido moderado.

b) Protección de los derechos de los usuarios: las plataformas en línea deben implementar medidas para proteger los derechos de los usuarios, lo que incluye un sistema claro y accesible para apelar decisiones de moderación. Esto es crucial para abordar las preocupaciones sobre la falta de justicia y la posible censura

c) Informes sobre modificaciones de contenido: los sistemas en línea deben informar periódicamente sobre las cantidades de contenido que han sido moderadas, así como sobre el tipo de contenido afectado. Esta disposición ayuda a crear una mayor rendición de cuentas y a identificar patrones potenciales de sesgo o discriminación en la moderación de contenido.

La DSA es un esfuerzo significativo por parte de la UE para regular las plataformas digitales, destacando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la moderación de contenido.

5.3 Desarrollos legislativos potenciales

A medida que la tecnología avanza, es probable que los marcos regulatorios existentes se amplíen y evolucionen para abordar nuevos desafíos. Es posible que surjan propuestas legislativas en áreas como:

a) Marco de gobernanza global para la IA: las organizaciones internacionales como la ONU y la OCDE están discutiendo la necesidad de un marco global para regular la IA, que podría establecer estándares comunes para la ética y la gobernanza en la moderación de contenido.

b) Derechos digitales: las propuestas para una Carta de Derechos Digitales están ganando impulso en varias regiones, buscando garantizar derechos claros para los usuarios de internet. Esto podría incluir el derecho a un recurso efectivo cuando se modera contenido injustamente.

c) Regulaciones específicas para la IA: la reciente Ley de IA en la UE aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024 que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 busca regular el desarrollo y uso de sistemas de IA y podría impactar significativamente en cómo se implementan las herramientas de moderación de contenido, ya que establece -hablando siempre desde lo teórico- directrices específicas para garantizar que los sistemas sean justos y transparentes.

5.4 Modelos de gobernanza

Además de los marcos regulatorios, la gobernanza de los sistemas de moderación de contenido basada en IA podría beneficiarse de diversos modelos de gobernanza que fomenten la participación de múltiples partes interesadas y promuevan la rendición de cuentas.

a) Colaboración multilateral: la creación de foros que reúnan a representantes de plataformas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en ética de la IA podría ayudar a establecer estándares y mejores prácticas para la moderación de contenido. Este enfoque inclusivo puede proporcionar un marco más equilibrado y holístico para abordar los desafíos relacionados con la moderación de contenido.

b) Auditorías independientes: como ya dijimos en diversos apartados del trabajo, establecer mecanismos para auditorías independientes de sistemas de moderación de contenido puede aumentar la transparencia y la confianza pública. Estas auditorías podrían evaluar regularmente el desempeño de los sistemas de IA y su impacto en la diversidad, la equidad y la libertad de expresión.

c) Consejos de moderación comunitaria: las plataformas pueden considerar establecer consejos de moderación compuestos por usuarios y representantes de diversas comunidades. Estos consejos podrían ayudar a informar las políticas de moderación y asegurar que reflejen una variedad de perspectivas culturales y sociales.

Para finalizar este apartado podemos resumir que los marcos regulatorios y modelos de gobernanza que hemos visto, son fundamentales para asegurar que la moderación de contenido basada en IA se realice de manera justa, transparente y respetuosa con los derechos humanos. La evolución de las regulaciones, junto con la implementación de modelos de gobernanza que fomenten la participación de múltiples partes interesadas, puede ayudar a abordar los desafíos asociados con la moderación de contenido, asegurando que las plataformas de IA actúen de manera responsable en su búsqueda de un entorno en línea seguro y equitativo.

6. Consideraciones sobre la privacidad de los datos

La implementación de la moderación de contenido impulsada por IA implica el procesamiento de enormes cantidades de datos generados por los usuarios, lo que plantea preocupaciones significativas en torno a la privacidad y la protección de datos.

A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, la forma en que las plataformas manejan los datos de los usuarios juega un papel fundamental en el mantenimiento de la confianza y el cumplimiento de regulaciones de privacidad de datos, como lo señalamos respecto del GDPR de la UE en el apartado precedente.

Asegurar que la información personal sea recolectada, procesada y almacenada de manera responsable es crucial para defender los derechos de los usuarios y mantener estándares éticos en los sistemas impulsados por IA.

6.1 Principios clave de la privacidad de los datos

Varios principios fundamentales rigen las prácticas de privacidad de datos, particularmente en el contexto de la moderación de contenido basada en IA. Estos

principios aseguran que las plataformas se adhieran a los marcos legales al tiempo que fomentan una cultura de transparencia, responsabilidad y empoderamiento del usuario.

a) Consentimiento: obtener el consentimiento del usuario es uno de los principios fundamentales de la privacidad de los datos. De acuerdo con leyes de privacidad como vimos *supra* en el GDPR, las plataformas deben buscar el consentimiento explícito e informado de los usuarios antes de recolectar, procesar o utilizar sus datos personales. Este requisito asegura que los individuos mantengan el control sobre su información personal y comprendan cómo será utilizada.

En la moderación de contenido impulsada por IA, este principio significa que las plataformas deben ser claras sobre cómo funciona el sistema de IA, qué tipos de datos recolecta y el propósito detrás de la recolección de datos. Los usuarios deben recibir opciones claras para aceptar o rechazar los términos de procesamiento de datos, y su consentimiento debe basarse en una comprensión exhaustiva de las implicaciones de compartir su información, insistiendo en destacar, como lo hicimos en el apartado 2 la insuficiencia del *double click* en la tecla "enter" o "return".

b) Transparencia: la transparencia es crítica para mantener la confianza entre los usuarios y las plataformas. Para cumplir con los estándares de regulaciones de privacidad que vimos, *v.g.* en el GDPR, las plataformas deben comunicar claramente cómo se recolectan, procesan y utilizan los datos personales en los sistemas de moderación de contenido impulsados por IA.

Esto incluye proporcionar explicaciones accesibles sobre los tipos de datos que se están recolectando (*v.g.*, identificadores personales, datos de comportamiento), el papel de los algoritmos de IA en la moderación de contenido y los propósitos para los cuales se utilizan los datos (por ejemplo, identificar contenido dañino, asegurar los estándares de la comunidad).

Además, la transparencia implica ofrecer a los usuarios información detallada sobre terceros que pueden tener acceso a sus datos, ya sea para análisis, publicidad o mejora de modelos de IA. Al proporcionar a los consumidores esta transparencia, las plataformas pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre sus datos, al mismo tiempo que aseguran el cumplimiento de obligaciones legales.

c) El derecho al olvido: un elemento discutido de la ley de privacidad de datos, particularmente bajo el GDPR, es el derecho a ser olvidado respecto de los datos obtenidos para la moderación del contenidos, no así de la información real existente en línea.

Este principio permitiría a los usuarios solicitar la eliminación de sus datos personales si ya no son necesarios para los propósitos para los cuales fueron inicialmente recolectados o si retiran su consentimiento. Por ejemplo, si los datos de un usuario fueron recolectados para propósitos de moderación de contenido, pero el contenido específico ha sido eliminado o el proceso de moderación está completo, los usuarios pueden solicitar que sus datos sean borrados.

En los sistemas impulsados por IA, las plataformas deben asegurarse de que los usuarios puedan ejercer este derecho de manera fácil y eficiente. Esto puede implicar la creación de funciones que permitan a los usuarios eliminar la información de su cuenta, así como garantizar que los sistemas de IA ya no puedan acceder o procesar

los datos eliminados. Cumplir con este requisito puede ser técnicamente complejo, particularmente para plataformas que utilizan modelos de IA a gran escala entrenados en conjuntos de datos diversos, pero es esencial para cumplir con las leyes de privacidad y proteger los derechos individuales.

6.2 Desafíos en el equilibrio entre la moderación y la privacidad de los datos

A medida que la IA continúa desempeñando un papel más destacado en la moderación de contenido, las plataformas enfrentan varios desafíos para equilibrar los beneficios de la IA con la necesidad de proteger la privacidad del usuario.

a) Recolección masiva de datos: los sistemas de IA requieren enormes conjuntos de datos para funcionar de manera efectiva. En el contexto de la moderación de contenido, esto significa recolectar y analizar millones de piezas de contenido, incluidos textos, imágenes y videos, de usuarios de todo el mundo. Estos datos son esenciales para entrenar modelos de IA que identifiquen contenido dañino, desinformación o violaciones de las pautas comunitarias. Sin embargo, tal recolección de datos a gran escala también aumenta el riesgo de violaciones de privacidad, especialmente si se recolecta o utiliza indebidamente información personal sensible.

Para mitigar este riesgo, las plataformas deben implementar, como vimos en el apartado 2, técnicas robustas de “anonimización” de datos y limitar la recolección de datos solo a lo que es necesario para propósitos de moderación. Además, auditorías regulares de los sistemas de IA y las prácticas de procesamiento de datos pueden ayudar a garantizar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad.

b) Responsabilidad algorítmica: otro desafío es garantizar la responsabilidad de los algoritmos de IA que procesan datos personales. La falta de claridad que ya expusimos *supra* en los apartados 3 y 4 sobre la “caja negra” genera preocupaciones significativas cuando los algoritmos de IA procesan datos sensibles, como información racial o religiosa, para tomar decisiones sobre la moderación de contenido.

Para abordar esto, las plataformas deben implementar, como reiteradamente expresamos, mecanismos de supervisión claros y garantizar que los algoritmos que despliegan sean explicables. Los usuarios deben poder entender cómo se utilizaron sus datos por parte de la IA, y debe haber oportunidades para impugnar decisiones tomadas por el algoritmo, particularmente cuando estas decisiones implican la eliminación de contenido o la suspensión de cuentas.

c) Seguridad de los datos y prevención de brechas: dado el volumen de datos de usuarios procesados por los sistemas de moderación de IA, las plataformas deben priorizar la seguridad de los mismos para protegerse contra brechas o accesos no autorizados.

Las brechas de datos pueden tener consecuencias devastadoras, exponiendo información personal y sensible a *hackers* y actores maliciosos. Estos riesgos se intensifican en entornos donde los sistemas de IA dependen de conjuntos de datos externos, que pueden incluir proveedores de terceros o fuentes de datos públicas.

Para salvaguardar los datos de los usuarios, las plataformas deben implementar medidas de ciberseguridad robustas, incluyendo cifrado, autenticación multifactor y auditorías de seguridad regulares (Banchio, 2023). El uso de tecnología de cookies:

implicancias jurídicas y consideraciones éticas. *Doctrina Jurídica*, 14(33) <https://bit.ly/3TLdr8A>).

Además, en caso de una brecha de datos, las plataformas deben cumplir con regulaciones que exigen la notificación oportuna a los usuarios afectados y a las autoridades pertinentes, tal como lo mandan leyes como el GDPR.

6.3 Mejores Prácticas para asegurar la privacidad de los datos

Para abordar los desafíos de privacidad que plantea la moderación de contenido impulsada por IA, las plataformas deben adoptar mejores prácticas (*best practices*) que prioricen la protección de datos, la transparencia y el control del usuario. Resumiremos algunas de las que hemos expuesto a lo largo del trabajo como:

a) Minimizar la recolección de datos: las plataformas deben adherirse al principio de minimización de datos, recolectando solo los datos necesarios para la moderación de contenido y evitando la intrusión innecesaria en la vida personal de los usuarios.

B) Anonimización de datos: emplear técnicas de "anonimización" de datos puede ayudar a reducir los riesgos asociados con la moderación de contenido basada en IA. Al eliminar información personalmente identificable de los conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos de IA, las plataformas pueden mitigar los riesgos de privacidad mientras aún permiten una moderación efectiva.

c) Auditorías regulares y revisiones de cumplimiento: las plataformas deben llevar a cabo auditorías regulares de sus sistemas de IA y prácticas de procesamiento de datos para garantizar el cumplimiento continuo con las regulaciones de privacidad y las mejores prácticas.

d) Mecanismos de control del usuario: dar a los usuarios control sobre sus datos es esencial para mantener la privacidad. Las plataformas deben proporcionar a los usuarios herramientas fáciles de usar que les permitan acceder, eliminar o modificar sus datos personales. Estas herramientas deben ser transparentes y estar alineadas con las leyes de privacidad, como el derecho a ser olvidado.

e) IA explicable: los sistemas de IA utilizados en la moderación de contenido deben ser explicables tanto para los usuarios como para los reguladores. Al ofrecer a los usuarios información sobre cómo se toman las decisiones y por qué se marca o elimina contenido específico, las plataformas pueden mejorar la transparencia y la responsabilidad.

A medida que la IA continúa dando forma al futuro de la moderación de contenido, las plataformas deben priorizar la privacidad de los datos para proteger los derechos de los usuarios y cumplir con los estándares legales. Principios clave como obtener consentimiento informado, proporcionar transparencia y honrar el derecho a ser olvidado son componentes esenciales de la gobernanza responsable de los datos. Al adoptar mejores prácticas de privacidad, las plataformas pueden asegurar que los sistemas de IA se utilicen de manera ética y efectiva, mientras protegen los datos personales de sus usuarios.

7. Estudios de casos prácticos

Varias grandes empresas tecnológicas han desarrollado herramientas y estrategias para abordar y mitigar el sesgo en los sistemas de moderación de contenido impulsados por inteligencia artificial. Estas iniciativas se centran en mejorar la equidad, la transparencia y la responsabilidad dentro de los modelos de aprendizaje automático, asegurando que los algoritmos responsables de moderar contenido funcionen de manera equitativa entre diferentes grupos de usuarios.

A continuación, con la ayuda del equipo de trabajo del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (<https://www.centrodistudi.eu>)¹, presentaremos algunas de las herramientas y estudios de caso más destacados de las principales empresas tecnológicas, cada uno contribuyendo a la conversación más amplia sobre la reducción del sesgo y la inteligencia artificial ética.

7.1 Indicadores de equidad de Google

Google ha realizado importantes avances en el desarrollo de herramientas para monitorear y mejorar la equidad en los modelos de aprendizaje automático a través de sus Indicadores de Equidad. Este conjunto de herramientas está diseñado específicamente para evaluar el rendimiento de los sistemas de IA en diferentes grupos demográficos, como raza, género o edad. El objetivo es asegurar que los modelos de IA no afecten desproporcionadamente a un grupo sobre otro.

Características clave:

1. Detección de sesgos: la herramienta puede detectar sesgos que pueden surgir de conjuntos de datos sesgados o de un entrenamiento inadecuado del modelo, proporcionando informes detallados sobre cómo se desempeña el sistema de IA en varias categorías demográficas.
2. Escalabilidad: los Indicadores de Equidad de Google están diseñados para escalar, permitiendo a las empresas aplicar análisis de equidad a grandes conjuntos de datos y modelos de aprendizaje automático complejos utilizados en la moderación de contenido.
3. Transparencia: la herramienta proporciona transparencia al permitir que los desarrolladores del modelo evalúen dónde y cómo se manifiestan los sesgos en sus sistemas. Al identificar disparidades en el tratamiento, las empresas pueden tomar decisiones informadas para mejorar la equidad en sus prácticas de moderación impulsadas por IA.

Ejemplo de caso:

Google utilizó los Indicadores de Equidad en sus proyectos internos para analizar posibles sesgos en sus sistemas de aprendizaje automático. Por ejemplo, al desarrollar modelos de IA para moderar el discurso de odio en plataformas como YouTube, se utilizó la herramienta para garantizar que ciertos grupos no fueran injustamente atacados por las políticas de moderación. Al centrarse en las métricas de equidad,

¹ A cargo de la Prof. Ausonia Ferrero e integrado por sus destacados colaboradores: Alessandro Beltramo, Angelo Panero, Anna Dalmasso, Andrea Fissore, Beatrice Costamagna, Carlo Demichelis, Chiara Fenoglio, Davide Girauda, Elena Demichelis, Francesca Cena, Luca Dutto, Michele Barale y Nicola Beltramo, a quienes agradecemos y extendemos la coautoría de este apartado de la obra.

Google pudo ajustar sus algoritmos para reducir los resultados dispares para diferentes grupos lingüísticos, raciales y culturales.

7.2 IBM AI Fairness 360

IBM ha desarrollado un conjunto de herramientas de código abierto integral llamado AI Fairness 360 (AIF360), que ofrece métricas y algoritmos para evaluar y mitigar el sesgo en los modelos de IA. Este conjunto de herramientas fue creado para ayudar a los desarrolladores de IA a identificar, comprender y rectificar sesgos dentro de sus sistemas, promoviendo así el uso ético de la IA.

Características clave:

1. Métricas de sesgo: AIF360 proporciona una amplia gama de métricas de equidad que evalúan cómo se desempeñan los modelos de IA para diferentes grupos. Estas métricas permiten a los desarrolladores evaluar el sesgo antes, durante y después del despliegue del modelo.
2. Algoritmos de mitigación de sesgo: el conjunto de herramientas incluye algoritmos que se pueden utilizar para corregir sesgos en los modelos de aprendizaje automático, ya sea ajustando las entradas de datos, modificando el proceso de aprendizaje o alterando las salidas del sistema.
3. Extensibilidad: AIF360 está diseñado para ser altamente adaptable, lo que significa que se puede integrar en una variedad de industrias y aplicaciones de IA, incluidos los sistemas de moderación de contenido para plataformas de redes sociales.

Ejemplo de caso:

AI Fairness 360 de IBM se ha aplicado para mejorar la equidad en los sistemas de moderación de contenido utilizados por empresas de redes sociales. Por ejemplo, IBM colaboró con una importante empresa tecnológica para reducir el sesgo en sus algoritmos de IA responsables de detectar y eliminar contenido dañino. Al aplicar métricas de equidad, la empresa pudo reducir la sobre-moderación del contenido de grupos de usuarios minoritarios, asegurando que las decisiones de IA fueran más equitativas en toda la plataforma.

7.3 Microsoft Fairlearn

Microsoft ha desarrollado un potente conjunto de herramientas llamado Fairlearn, que está diseñado para evaluar y mejorar la equidad en los sistemas de IA. Al igual que las otras herramientas mencionadas, Fairlearn ayuda a los desarrolladores a evaluar cómo se desempeñan sus modelos de aprendizaje automático para diferentes grupos demográficos, con un enfoque específico en identificar y mitigar el sesgo.

Características clave:

1. Evaluación de equidad: Fairlearn proporciona un conjunto de métricas de equidad que permiten a los desarrolladores evaluar cómo sus modelos impactan a diferentes grupos de usuarios. Estas métricas se centran tanto en

- la equidad como en la precisión, asegurando que los sistemas de IA funcionen bien sin afectar desproporcionadamente a ciertos grupos demográficos.
2. Algoritmos de mitigación de sesgo: el conjunto de herramientas incluye métodos para mitigar el sesgo en varias etapas del proceso de desarrollo de IA, desde el preprocesamiento de los datos hasta el ajuste del proceso de entrenamiento del modelo.
 3. Interfaz amigable: Fairlearn ofrece una interfaz intuitiva, lo que la hace accesible para desarrolladores con diferentes niveles de experiencia en análisis de equidad. Esto promueve la integración de verificaciones de equidad en el flujo de trabajo de desarrollo sin un esfuerzo adicional significativo.

Ejemplo de caso:

Fairlearn de Microsoft se utilizó en un proyecto de moderación de contenido para mejorar la equidad en la detección del discurso de odio y lenguaje ofensivo. Al aplicar las métricas de equidad proporcionadas por el conjunto de herramientas, los desarrolladores pudieron identificar sesgos en el modelo que marcaban desproporcionadamente contenido de ciertos grupos étnicos y lingüísticos. Con la ayuda de las herramientas de mitigación de sesgos de Fairlearn, reequilibraron con éxito el comportamiento del modelo, asegurando que se aplicaran las políticas de moderación de contenido de manera más equitativa entre todos los usuarios.

7.4 Análisis comparativo de herramientas

Cada una de estas herramientas—Indicadores de Equidad de Google, IBM AI Fairness 360 y Microsoft Fairlearn—ofrece fortalezas únicas para abordar los desafíos del sesgo y la equidad en la moderación de contenido impulsada por IA:

1. Los indicadores de equidad de Google son ideales para aplicaciones escalables que requieren monitoreo de equidad en grandes conjuntos de datos, lo que las hace especialmente útiles para empresas tecnológicas que manejan enormes cantidades de contenido generado por usuarios.
2. IBM AI Fairness 360 destaca por sus completos algoritmos de mitigación de sesgo y métricas de equidad, lo que la convierte en una herramienta valiosa para industrias que requieren detección y corrección precisa de sesgos.
3. Microsoft Fairlearn es particularmente amigable para el usuario, ofreciendo una interfaz accesible y herramientas de equidad robustas que son ideales para desarrolladores de todos los niveles, convirtiéndola en una opción sólida para plataformas que desean integrar el análisis de equidad en su flujo de trabajo sin barreras significativas.

Los esfuerzos de Google, IBM y Microsoft destacan el creciente reconocimiento de la equidad y el sesgo como preocupaciones críticas en el despliegue de IA para la moderación de contenido.

Los conjuntos de herramientas y algoritmos de estas empresas representan pasos esenciales hacia asegurar que los sistemas impulsados por IA traten a todos los usuarios de manera equitativa y mantengan estándares éticos en las prácticas de moderación de contenido. Al adoptar estas herramientas, las organizaciones pueden avanzar hacia sistemas de IA más transparentes, responsables y justos que no solo

reduzcan el contenido dañino, sino que también protejan los derechos y la dignidad de todos los usuarios.

Estos estudios de caso prácticos demuestran la importancia de integrar verificaciones de equidad a lo largo del proceso de desarrollo de IA, desde la recolección de datos hasta el despliegue del modelo. A medida que los sistemas de moderación de contenido se vuelven más sofisticados y omnipresentes, la necesidad de herramientas robustas para monitorear y mitigar el sesgo solo crecerá, haciendo que las prácticas de IA ética sean indispensables en el paisaje digital actual.

8. Conclusión

La integración de la IA en la moderación de contenido ofrece ventajas sustanciales, incluyendo una mejor eficiencia, escalabilidad y consistencia en la toma de decisiones.

Los sistemas de IA pueden procesar enormes cantidades de contenido a velocidades que superan las capacidades humanas, proporcionando a las plataformas una herramienta poderosa para gestionar comunidades en línea y hacer cumplir políticas de contenido de manera efectiva. Sin embargo, esta integración también presenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta al sesgo, la transparencia, la responsabilidad y la privacidad de datos.

Uno de los desafíos centrales radica en el sesgo algorítmico, donde los modelos de IA pueden discriminar involuntariamente a ciertos grupos de usuarios en función de sus datos de entrenamiento. Esto puede resultar en un trato injusto y una moderación desproporcionada del contenido de comunidades étnicas o lingüísticas particulares, reforzando desigualdades existentes.

La transparencia sigue siendo otro problema clave, ya que los sistemas de moderación de IA operan como "cajas negras", con poca información sobre cómo se toman las decisiones. Esta falta de transparencia genera preocupaciones sobre la responsabilidad, dificultando que los usuarios impugnen decisiones de moderación y que las plataformas justifiquen sus acciones.

Además, el problema de la privacidad de datos es especialmente prominente en la moderación de contenido impulsada por IA, ya que estos sistemas a menudo requieren grandes cantidades de datos de usuarios para funcionar eficazmente. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos, como el GDPR, es fundamental para salvaguardar los derechos de los usuarios y mantener la confianza en las plataformas en línea.

Abordar estos desafíos requiere un enfoque multidimensional. Esto incluye aprovechar técnicas avanzadas de aprendizaje automático para mitigar el sesgo y mejorar la precisión del sistema, al tiempo que se incorporan fuertes consideraciones éticas en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA. Además, la supervisión humana es esencial para proporcionar controles y equilibrios, particularmente en casos complejos o de alto riesgo donde las decisiones de IA pueden necesitar revisión humana.

A medida que el panorama legal y regulatorio evoluciona, con marcos como el GDPR, la DSA y la Ley de IA ofreciendo orientación, las plataformas deben permanecer

atentas para asegurar que sus sistemas de moderación impulsados por IA operen de manera justa, transparente y responsable. Lograr el equilibrio correcto entre la innovación y la ética será fundamental para realizar todo el potencial de la IA en la moderación de contenido, al tiempo que se asegura que se protejan los derechos y libertades de los usuarios en el espacio digital.

9. Bibliografía

- Article 29 Data Protection Working Party. (2018). Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. Recuperado de <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm? Item id=612053>.
- Banchio, P. (2024). *Algorética*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12806322>
- Banchio, P. (2024). Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital. En *Los desafíos del Derecho en la Era de la Inteligencia Artificial - Volumen IV - Libertades fundamentales en un mundo global*. IJ Editores. Buenos Aires. Recuperado de <https://www.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=da42b23b3b418c89fd4e8cf27af740f9>
- Banchio, P. (2023). El uso de tecnología de cookies: implicancias jurídicas y consideraciones éticas. *Doctrina Jurídica*, 14(33). Buenos Aires. Recuperado de <https://bit.ly/3TLdr8A>.
- Banchio, P. (2024). *Humanismo algorítmico y transparencia digital: un enfoque centrado en los valores humanos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790268>
- Banchio, P. (2024). *La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales*. Zenodo, Consejo Europeo para la Investigación. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803079>
- Banchio, P. (2023). *Nueva legislación europea sobre las plataformas digitales: regulación, implicaciones y desafíos de implementación*. Jornada Ítalo-Argentina de Derecho Civil. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina <https://zenodo.org/records/11077619>
- Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention). Recuperado <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>.
- Council of Europe. (2023). Committee on Bioethics (DH-BIO). Recuperado de <https://www.coe.int/en/web/bioethics>.
- European Commission. (2021). Ethical Guidelines for Trustworthy AI. Recuperado de <https://ec.europa.eu/futurium/en/aialliance-ai-alliance/ethical-guidelines-trustworthy-ai>.
- European Commission. (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). COM(2021) 206 final.
- European Parliament. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Digital Services Act. Official Journal of the European Union.

- European Union. (2021). Proposal for a Regulation Laying Down Harmonized Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Recuperado de <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-ai-act>.
- Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). (2023). Artificial Intelligence and Human Rights in the Americas. Recuperado de <http://www.oas.org/en/iachr/>.
- International Labour Organization (ILO). (2020). Report on Artificial Intelligence and the Future of Work. Recuperado de https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749398/lang--en/index.htm.
- Mittelstadt, B. D. (2019). Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI. Proceedings of the 2019 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT* '19), 1-10. DOI: 10.1145/3287560.3287598.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). OECD Principles on Artificial Intelligence. Recuperado de <https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/>.
- Shadbolt, N., & O'Sullivan, D. (2021). AI: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
- United Nations (UN). (2021). Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on privacy in the digital age. Recuperado <https://www.un.org/en>.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2023). Ethics of Artificial Intelligence: Recommendation on the Ethics of AI. Recuperado de <https://www.unesco.org/en/articles/ethical-artificial-intelligence>.
- World Economic Forum. (2022). Report on the Future of AI Regulation. Recuperado de <https://www.weforum.org/reports>.
- Wright, A. (2020). AI Ethics: A Guide to the Key Principles and Issues. *AI & Society*, 35(1), 1-5. doi:10.1007/s00146-019-00912-4.